

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613333>

УДК 339.543

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФТС РОССИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

А.С. Попова, А.А. Терехова,

студентки 4 курса, направление подготовки (специальность) «Менеджмент»

Л.С. Качанова,

д.э.н., к.т.н., доц.,

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»,

г. Люберцы

Аннотация: Экономическая безопасность Российской Федерации является приоритетной задачей в деятельности таможенных органов. Эффективное функционирование в рамках поставленных задач ФТС России подразумевает своевременное и полномасштабное цифровое обеспечение и развитие. Цель исследования заключается в анализе развития цифровизации в деятельности Федеральной таможенной службы при реализации положений Доктрины обеспечения экономической безопасности страны. Проанализирована Доктрина информационной безопасности страны, а также Концепция обеспечения информационной безопасности возложенной на ФТС России в части элементов национальных интересов в информационной среде. Сделан вывод о цифровизации как факторе развития ФТС России имеющем как положительные, так и негативные тенденции, способные подорвать экономическую безопасность государства.

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба России, экономическая безопасность, информационное обеспечение, цифровизация, информационная безопасность

DIGITALIZATION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE FCS OF RUSSIA IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING THE DOCTRINE OF INFORMATION SECURITY OF THE COUNTRY

A.S. Popova, A.A. Terekhova,

female students of the 4th year, direction of preparation (specialty) Management

L.S. Kachanova,

Doctor of Economics, Ph.D., Associate Professor,

State Educational Institution of Higher Education "Russian Customs Academy",

Lyubertsy

Annotation: The economic security of the Russian Federation is a priority task in the activities of customs authorities. Effective functioning within the framework of the tasks set by the Federal Customs Service of Russia implies timely and full-scale digital support and development. The purpose of the study is to analyze the development of digitalization in the activities of the Federal Customs Service in the implementation of the provisions of the Doctrine of ensuring the economic Security of the country. The country's information security Doctrine is analyzed, as well as the Concept of ensuring information Security assigned to the Federal Customs Service of Russia in terms of elements of national interests in the information environment. The conclusion is made about digitalization as a factor in the development of the Federal Customs Service of Russia, which has both positive and negative trends that can undermine the economic security of the state.

Keywords: Federal Customs Service of Russia, economic security, information support, digitalization, information security

Введение. Цифровая экономика сегодня является вектором роста, производительности и конкурентоспособности компаний и стран. Ее трансверсальный характер влияет на все секторы экономики, он также является источником новых инновационных секторов и делает другие сферы деятельности государства зависимыми от нее. Таможенные органы, осуществляющие таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, представляют собой институциональный механизм по обеспечению безопасности и регулированию внешней и внутренней экономики страны [1].

Организация и развитие информационно-программных средств и технологий, которые обеспечивают автоматизацию таможенных операций и таможенного контроля, является приоритетом деятельности ФТС Росси, как указано в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.

Цель исследования состоит в анализе развития цифровизации в деятельности Федеральной таможенной службы при реализации положений Доктрины обеспечения экономической безопасности страны.

Материалы и методы исследования. Основой для оптимизации таможенных услуг является создание и развитие системы электронного декларирования. Так как уже сейчас электронный документооборот преобладает над бумажным, то переход различных таможенных операций и процедур в электронный вид, путем введения информационных технологий, является закономерным и неизбежным [2-4].

Формирование информационного сообщества, которое задает технологический прогресс, создает необходимость разработки информационно-коммуникационных технологий, которые интегрируются во все ключевые области жизни. Рост мирового товарооборота и бизнеса формирует новые задачи для ФТС России, которые следует незамедлительно решать.

Усовершенствование таможенных операций является фактором создания благоприятных условий для ведения международного бизнеса, а также инвестиционной привлекательности страны. Перевод таможенных операций и процедур на «цифровую базу», а также разработка технологии по безбумажному документообороту, позволяет решить задачи, которые поставлены пред ФТС на сегодняшний день.

Развитие системы электронного декларирования и дальнейшего развития технологии удаленного выпуска, позволит минимизировать человеческий фактор. В Ежегодном сборнике таможенной службы за 2021 год, ФТС отчиталось об итогах деятельности по внедрению информационных технологии. Одним из приоритетов деятельности ФТС России является трансформация таможенного администрирования в быстрый и высокотехнологичный процесс, основанный на применении перспективных информационных технологий Стратегией – 2030 предусмотрено создание максимально благоприятных условий перемещения товаров через таможенную границу за счет автоматизации совершаемых операций с использованием информационных технологий с применением элементов «искусственного интеллекта» [5].

Результаты исследования и их обсуждения. ФТС России осуществляет проект по поэтапному формированию 2019 – 2023 годов нового Главного центра обработки данных в г. Твери (ГЦОД ФТС России). Данное мероприятие связано с поручением Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 г. № Пр-1974.

На март 2023 года запланирован ввод в использование ГЦОД ФТС России, которое реализуется в рамках Ведомственной программы. Продолжаются действия по укрупнения информационного взаимодействия

ФТС с другими государственными органами, а также бизнесом в виде электронного обмена данными [5].

Снижение риска нарушения законодательства в разных сферах во многом обязана совместной слаженной работе таможенных органов с другими ведомствами. В результате использования такого взаимодействия, ФНС определяет налоговые нарушения, а в сфере таможенного законодательства – недостоверное заявление при ввозе таможенной стоимости. Нарушения, которые выявляет Росфинмониторинг, завязаны с нарушениями в области контроля таможенной стоимости ввозимых товаров.

ФТС осуществила необходимый набор мероприятий по предоставлению возможности получения документов, материалов и сведений в электронном виде в сфере межведомственного электронного взаимодействия [4].

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии – 2030 продолжена работа по созданию отказоустойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов с учетом импортозамещения. С учетом импортозамещения, была реализована работа по формированию отказоустойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в ТО. Данные мероприятия проводились в рамках Стратегии – 2030.

Цифровизация, экономическая безопасность и информационная безопасность рассматриваются в совокупности, как взаимосвязанные элементы [6-8]. Сущность заключается в защите национальных интересов государства в информационной среде, осуществление которой возложено и на ФТС России.

В Доктрине информационной безопасности страны, а также в Концепции обеспечения информационной безопасности возложенной на ФТС России отражены элементы национальных интересов в информационной среде, а именно:

- соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения и применения информации, а также информации о сведениях и доказательствах, которые были получены в ходе оперативно-розыскной деятельности, уголовного и административного судопроизводства;

- информационное обеспечение государственной политики Российской Федерации, связанное с доведением до российской и международной общественности достоверной информации о государственной политике Российской Федерации с обеспечением доступа граждан к открытым государственным информационным ресурсам;

- помощь в непрерывном росте современных информационных технологий отечественной индустрии информации, в том числе индустрии

средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой продукции на мировой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов, находящихся в ведении ФТС России;

– обеспечение безопасности информационных ресурсов таможенных органов РФ от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем которые существуют в настоящее время, или системы будущие.

Перед Федеральной таможенной службой стоит задача, которая заключается в защите национальных интересов страны в условиях цифровизации. Цель поставленной задачи достигается за счет выполнения функций при формировании государственной политики и нормативного правового регулирования, а также контроля и надзора в области таможенного дела.

Угрозы информационной безопасности классифицируются на:

– угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России;

– угрозы информационному обеспечению государственной политики Российской Федерации;

– угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выводу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов;

– угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.

Выводы. Рассматривая цифровизацию как фактор развития ФТС России следует подробно проанализировать как положительные, так и негативные тенденции способные подорвать экономическую безопасность. Процесс цифровизации следует анализировать с точки зрения рисков, порождающихся данным процессом, которые способны привести к неблагоприятным последствиям.

В Федеральной таможенной службе происходит непрерывный процесс совершенствования, который нацелен на комплексную цифровизацию всех процессов совершения таможенных операций, что, в свою очередь, способствует изменению осуществления таможенного контроля товаров и объектов, перемещаемых через таможенную границу

ЕАЭС. Развитие данных процессов способствует повышению качества обслуживания добросовестных участников ВЭД, сокращению киберпреступности и трансформации бизнеса.

Список литературы

[1] Максимов Ю.А. Электронная форма таможенных услуг как инновационный элемент обеспечения экономической безопасности государства / Ю.А. Максимов, А.А. Ворона // Вестник Евразийской науки. – 2019. №2.

[2] Бондаренко А.М. Экономическая безопасность государства на основе цифровой трансформации предприятий аграрного сектора / А.М. Бондаренко, Л.С. Качанова, О.А. Кузминова, О.Н. Афанасьева // Московский экономический журнал. – 2021. №10. doi: 10.24411/2413-046X-2021-10597. [Электронный ресурс]. – URL: <https://qje.su/selskohozyajstvennye-nauki/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-10-2021-19/>. (дата обращения: 06.04.2022).

[3] Коптева Л.А. Коммерческие таможенные услуги на территории ЕАЭС / Л.А. Коптева, А.А. Ворона // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2018. № 4 (68). 19-23 с.

[4] Качанова Л.С. Межведомственное взаимодействие Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы при унификации системы управления рисками / Л.С. Качанова, О.А. Кузминова, Т.А. Саадулаева // Экономика и предпринимательство. – 2021. № 9 (134). 1170-1175 с.

[5] Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 2021 году. [Электронный ресурс]. – URL: https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2022-03/03/itog_2021.pdf. (дата обращения: 01.04.2022).

[6] Бондаренко А.М. Совершенствование технологической составляющей экономической безопасности государства / А.М. Бондаренко, Л.С. Качанова, О.А. Кузминова, Т.А. Саадулаева // Московский экономический журнал. – 2021. №10. doi: 10.24411/2413-046X-2021-10596. [Электронный ресурс]. – URL: <https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-10-2021-18/>. (дата обращения: 01.04.2022).

[7] Кузминова О.А. Система управления рисками как основа совершенствования таможенного контроля / О.А. Кузминова, Л.С. Качанова, О.Н. Афанасьева, Т.А. Саадулаева // Столыпинский вестник. – 2021. № 4. DOI:10.244122713-1424-2021-10036.

[8] Качанова Л.С. Повышение эффективности единой хозяйственной политики ФТС в контексте реализации задач по обеспечению экономической безопасности России / Л.С. Качанова, В.А. Кузминов, Ю.Е. Шабашева // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2022. № 2. 37-41 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Maksimov Yu.A. Electronic form of customs services as an innovative element of ensuring the economic security of the state / Yu.A. Maksimov, A.A. Crow // Bulletin of Eurasian Science. – 2019. No. 2.

[2] Bondarenko A.M. Economic security of the state based on the digital transformation of agricultural enterprises / A.M. Bondarenko, L.S. Kachanova, O.A. Kuzminova, O.N. Afanasiev // Moscow Economic Journal. – 2021. No. 10. doi: 10.24411/2413-046X-2021-10597. [Electronic resource]. – URL: <https://qje.su/selskohozyajstvennye-nauki/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-10-2021-19/>. (date of access: 04/06/2022).

[3] Kopteva L.A. Commercial customs services on the territory of the EAEU / L.A. Kopteva, A.A. Crow // Scientific notes of the St. Petersburg named after V.B. Bobkov branch of the Russian Customs Academy. – 2018. No. 4 (68). 19-23 p.

[4] Kachanova L.S. Interdepartmental interaction of the Federal Customs Service and the Federal Tax Service in the unification of the risk management system / L.S. Kachanova, O.A. Kuzminova, T.A. Saadulaeva // Economics and Entrepreneurship. – 2021. No. 9 (134). 1170-1175 p.

[5] Final report on the results and main activities of the FCS of Russia in 2021. [Electronic resource]. – URL: https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2022-03/03/itog_2021.pdf. (date of access: 04/01/2022).

[6] Bondarenko A.M. Improvement of the technological component of the economic security of the state / A.M. Bondarenko, L.S. Kachanova, O.A. Kuzminova, T.A. Saadulaeva // Moscow Economic Journal. – 2021. No. 10. doi: 10.24411/2413-046X-2021-10596. [Electronic resource]. – URL: <https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-10-2021-18/>. (date of access: 04/01/2022).

[7] Kuzminova O.A. Risk management system as a basis for improving customs control / O.A. Kuzminova, L.S. Kachanova, O.N. Afanaseva, T.A. Saadulaeva // Stolypinskiy Bulletin. – 2021. No. 4. DOI: 10.244122713-1424-2021-10036.

[8] Kachanova L.S. Improving the efficiency of the unified economic policy of the Federal Customs Service in the context of implementing tasks to ensure the

economic security of Russia / L.S. Kachanova, V.A. Kuzminov, Yu.E. Shabasheva
// Competitiveness in the global world: economics, science, technology. – 2022.
No. 2. 37-41 p.

© А.С. Попова, А.А. Терехова, Л.С. Качанова, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Попова А.С., Терехова А.А., Качанова Л.С. Цифровизация как фактор развития ФТС России в контексте реализации доктрины информационной безопасности страны // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 137-144. URL: <https://ip-journal.ru/>